

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706692>

IQTISODIY NIZOLARNI HAL QILISHDA RAQAMLI ADVOKATURA INSTITUTIDAN FOYDALANISH

Abdihakimov Samandar Salohiddin o'g'li

“International school of Finance Technology and Science” instituti korporativ va
biznes huquqi o'qituvchisi

E-mail: samandarabdihakimov86@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tadbirkorlar o'rtasida kelib chiqadigan nizolarni hal qilishda huquqiy yordam olishning onlayn, ya'ni masofadan turib amalga oshirilishining o'ziga xos jihatlari yoritilgan. Shuningdek, ushbu onlayn xizmatlardan biri sifatida raqamli advokaturadan foydalanish, bundan tashqari ushbu tizimning vujudga kelishi va turlari batafsil yoritib berilgan. Ushbu tahlillar natijasida umumiy xulosalar berilgan.

***Kalit so'zlar:** advokatura, nizolarni onlayn hal qilish (Online dispute resolution - ODR), raqamli advokatura, onlayn mediatsiya, onlayn arbitraj.*

KIRISH

Covid-19 pandemiyasi nizolarni hal qilish tizimiga sezilarli o'zgarishlar olib keldi. Odatiy sud jarayonlari blokirovkalar va turli cheklovlari tufayli to'xtatildi. Bunga javoban hokimiyat va arbitraj institutlari vaziyatga tezda moslashib, xizmatlarning uzluksizligini ta'minlash va adolatni ta'minlash kabi asosiy huquqlarni himoya qilish uchun raqamli texnologiyalardan foydalangan holda masofaviy sud ishlarini yuritish imkonini berdi.¹

Nizolarni onlayn hal qilish va raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida advokatura tizimi ham ushbu o'zgarishlardan chetda qolmadi. Ya'ni, raqamli advokatura tushunchasi shakllandi. Bu tushuncha ikki xil ma'noni anglatadi. Birinchisi, nizolarni onlayn hal qilish jarayonida advokatlarning ham onlayn tartibdagi ish faoliyatiga o'tish bo'lsa, ikkinchisi, advokatura sohasida raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish orqali advokatlarning ish hajmini yengillashtirish va samaraliroq qilish hisoblanadi.

¹ Lo, Alex. 2020. Virtual hearings and alternative arbitral procedures in the COVID-19 era: efficiency, due process, and other considerations. *Contemp Asia Arb J* 13: 85

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, onlayn nizolarni hal etish bo'yicha global huquqiy bozor hajmi 2020-yilda 57,3 million AQSH dollarini tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2028-yilga kelib 210,53 million AQSH dollarini tashkil etilishi kutilmoqda.¹ Ushbu ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, nizolarni onlayn hal qilish yildan yilga o'sib bormoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Mazkur maqolani yoritish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, izchillik va obyektivlik usullaridan keng foydalanildi. Ushbu maqolada tadbirkorlik nizolari kelib chiqqanda, nizolarni onlayn tarzda hal qilish hamda ushbu jarayonda raqamli advokaturadan foydalanish istiqbollari tahlil etildi.

O'zbekiston Respublikasi 1996-yil 27-dekabrda "Advokatura to'g'risida"gi qonuni², 2018-yil 3-iyulda "Mediatsiya to'g'risida"gi qonuni³, 2021-yil 16-fevralda "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonuni⁴, shuningdek Yevropa Parlamenti va Kengashining 2008-yil 21-mayda 52-sonli fuqarolik va tijorat sohalarida mediatsiyani qo'llash bilan bog'liq Direktivasi va 2013-yil 21-mayda 524/2013-sonli "Iste'molchi nizolari bo'yicha nizolarni onlayn hal etish" to'g'risidagi reglamenti metodologik manba bo'lib belgilandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ushbu maqolada quyidagilarni tahlil qilingan:

- Iqtisodiy nizolarni hal qilishda onlayn nizolarni hal qilish mexanizmlaridan foydalanishning ta'siri;
- Raqamli advokaturaning vujudga kelishi va turlari

IQTISODIY NIZOLARINI HAL QILISHDA ONLAYN NIZOLARNI HAL QILISH MEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI

Bugungi kunda turli xil nizolarni hal qilishda sudgacha bo'lgan tizimlar rivojlanib kelmoqda. Ayniqsa nizolarni masofadan turib hal etishning turli xil mexanizmlari vujudga keldi. Ularga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin, ya'ni: onlayn mediatsiya, elektron mediatsiya, onlayn arbitraj va raqamli advokatura. Ushbu tizimlardan keng miqyosda foydalanish tadbirkorlarga turli xil qulayliklar taqdim etadi.

Ushbu tizimlarning paydo bo'lishi hamda rivojlanishiga asosiy sabablardan biri taraflarning vaqtini hamda ularning mablag'larini imkon qadar tejashdan iborat.

¹ <https://www.emergenresearch.com/industry-report/legal-online-dispute-resolution-market>

² <https://lex.uz/ru/docs/-54503>

³ <https://lex.uz/docs/-3805227>

⁴ <https://lex.uz/docs/-5294106>

Ma'lumki, xalqaro iqtisodiy nizolarda taraflar doimo turli davlatlardan hisoblanadi. Ushbu vaziyatda taraflar o'rtada kelib chiqqan nizolarni hal etishda biri ikkinchisining yashab turgan hududiga yoki joylashgan joyiga borishi, yoki ikkalasi uchun maqbul bo'lgan hududni tanlab, o'sha yerda arbitrajni qo'llashi yoki mediatsiya jarayonini qo'llashi mumkin. Ammo, nizolarni hal qilish jarayonlarini onlayn tarzda olib borish taraflarga yuqorida keltirilgan ortiqcha harakatlardan xalos bo'lishiga yordam beradi.

Shuningdek, internet savdo jarayonlarini ham ko'p rivojlangan mamlakatlarda onlayn tarzda olib borilishiga keng imkoniyatlar yaratilib berilmoqda. Onlayn savdo tizimida turli e-mail va pochtalardan foydalanish bu jarayonni yanada samaraliroq hamda tezroq amalga oshishiga yordam bermoqda. Ushbu oldi-sotdi jarayonlarida kelishmovchiliklar kelib chiqqan tarzda, da'vogar javobgar joylashgan davlat sudiga da'vo kiritishi va u davlat sudining yurisdiksiya masalalarini hal etishi, muammoni o'rganib chiqishi va tegishli qaror chiqarishini anchayin kutishi lozim edi. Bundan tashqari davlat sudi chiqargan qarorlarni ijroga qaratishda bir muncha qiyinchiliklarga duch kelish mumkin. Milliy sud tizimini emas nizolarni hal etishning boshqa muqobil usullarini hal etishni qo'llagan taqdirda ham tarflar ushbu jarayonlarda bevosita yuzma yuz qatnashishlari lozim edi. Lekin, nizolarni hal etishning onlayn tizimining kirib kelishi bu kabi muammolarni kamayishiga olib keldi.

RAQAMLI ADVOKATURANING VUJUDGA KELISHI VA TURLARI

Hozirgi kunda axborot texnologiyalari rivojlangan asrda boshqa sohalar kabi, advokatura tizimiga ham raqamli texnologiyalar kirib kelmoqda. Ushbu texnologiyalar birinchi navbatda aholiga huquqiy maslahatlar berishni takomillashtirish bo'lsa, ikkinchisi esa advokatlik faoliyatida turli texnologiya vositalaridan keng foydalanish hisoblanadi.

Raqamli advokatura tizimi joylardagi muammolarga birlamchi huquqiy maslahat berish tizimi hisoblanadi. Ushbu jarayonda nafaqat huquqshunoslar balki boshqa soha vakillarining ham yordami zarur hisoblanadi. Chunki, yuridik soha hamda texnologiya birlashuvi natijasida ushbu tizim vujudga keladi. Huquqiy maslahatlar turli elektron vositalardagi tizimlarda iste'molchilar uchun yoritib boriladi.

Endi esa, raqamli advokaturaning ikkinchi shakliga to'xtalamiz. Advokatura huquqlari buzilgan va manfaatlari cheklangan toifadagi insonlarni huquqiy jihatdan himoya qilish va ularga huquqiy maslahatlar berish borasidagi mustaqil tizim hisoblanadi. Advokatlar asosan ish faoliyatini olib borishda o'z mijozlari bilan yuzma yuz ko'rishgan holda amalga oshirishadi. Ammo, bugungi kunda advokaturaga ham so'ngi texnologiyalar o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Bular orqali advokatlar o'z mijozlariga turli xizmatlarni onlayn ko'rinishda amalga oshirishlari mumkin. Advokaturada raqamli texnologiyalarga misol sifatida biz turli huquqiy maslahatlar beruvchi chatbotlar, elektron saytlar va ijtimoiy tarmoqlarni misol keltirishimiz mumkin. Ushbu

tizimlar advokatlar foydalanadigan eng ko‘p qo‘llaniladigan vositalar hisoblanadi. Bundan tashqari, hozirgi paytda keng ommalashgan vositalardan biri bu AI ya’ni sun’iy intellekt hisoblanadi. Sun’iy intellekt yordamida turli vazifalarni oson va tez bajarish mumkin. Ayniqsa advokatlar uchun juda muhim hisoblangan turli hujjatlarni tahlil qilishni sun’iy intellekt yanada osonlashtirishga katta yordam beradi. Chunki, sun’iy intellekt hujjatlardagi ma’lumotlarni analiz va sintez qilish natijasida ushbu hujjatlar yuzasidan xulosalar berishi mumkin. Shuningdek, ushbu tahlillar natijasida keyingi harakatlarni prognozlashtirishi ham mumkin hisoblanadi.

Raqamli advokatura yuqoridagi texnik vositalar orqali nizolarni hal qilish jarayonini bir muncha tezlashtira oladi. Chunki, raqamli texnologiyalar inson qilishi mumkin bo‘lgan vazifalarni insonga nisbatan yuz hatto ming marotaba tezroq amalga oshirishi mumkin. Ya’ni, misol uchun arbitraj jarayonida advokatlar taraflar nomidan ishtirok etib, ularning huquqlarini himoya qilish jarayonlarida ish bo‘yicha hujjatlarni o‘rganib chiqishi lozim. Ammo, bu jarayon ancha vaqtni oladi. Ushbu vaqt esa so‘ngi texnologiyalarni qo‘llay olgan advokat tomonidan ancha qisqartirilishiga va nizolarni tezroq va sifatli hal etilishiga olib keladi.

Endi esa yuqoridagi tahlillarlardan kelib chiqqan holda, raqamli advokaturadan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini quyidagi jadvalda batafsil keltirib o‘tamiz.

Afzalliklari	Kamchiliklari
<p>Tejamkorlik Raqamli advokatura nizolarni hal qilishning sud jarayoni yoki arbitraj kabi qimmat an’anaviy usullariga bo‘lgan ehtiyojni bartaraf etishga yordam beradi. Ushbu jarayonda ko‘pgina elektron vositalar (masalan, ijtimoiy tarmoqlar yoki murojaat chatbotlar) orqali bepul yoki arzon narxlarda yuridik maslahat olish mumkin.</p>	<p>Ma’lumotlarni noto‘g‘ri tushunish xavfi Onlayn platformalarda yuzma-yuz muloqotga nisbatan ta’sir doirasini ifodalash qiyin bo‘lgani sababli, xabarlar noto‘g‘ri tushunilishi yoki talqin qilinishi mumkin. Bu esa taraflar o‘rtasidagi ziddiyatlarni kuchayishiga olib keladi.</p>
<p>Keng qamrovlilik va qulaylik Raqamli platformalar tadbirkorlarga butun dunyo bo‘ylab manfaatdor tomonlar bilan aloqa o‘rnatish imkonini beradi. Bu turli xil ovozlarni va fikrlarni, jumladan mijozlar, hamkorlar va uchinchi tomon tashkilotlarining qarashlarini inobatga olishni ta’minlab, qamrovlilik doirasini kengayishini kafolatlaydi.</p>	<p>Maxfiylik bilan bog‘liq muammolar Nizoli va nozik ma’lumotlarni ehtiyotsizlik bilan ommaga oshkor qilish, ma’lumotlarning tarqalib ketishiga yoki korxonaning obro‘sigacha putur yetkazishiga olib kelishi mumkin. Maxfiylik to‘g‘risidagi kelishuvlar internetda ulashish mumkin bo‘lgan ma’lumotlarni cheklab qo‘yishi mumkin.</p>

<p>Shaffoflik</p> <p>Nizolarni muhokama qilish jarayonida onlayn tizimlardan foydalanish oshkoralikni ta'minlashga yordam beradi. Bu esa tomonlarni javobgarlikka tortishi va axloqqa zid harakatlarini oldini olishi mumkin. Ochiq muloqot jamiyatning ishonchini mustahkamlashga olib keladi.</p>	<p>Huquqiy xatarlar</p> <p>Nizolarni ommaviy muhokama qilish tuhmat ayblovlarini yoki maxfiylik shartlari kabi huquqiy kelishuvlarning buzilishiga olib kelishi mumkin.</p> <p>Tadbirkorning huquqiy himoyasidagi xatolar uning qonuniy holatini yomonlashtirishi mumkin.</p>
--	--

XULOSA

Yuqorida iqtisodiy nizolarini hal qilishda onlayn tizimlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqildi. Raqamli advokatura tadbirkorlik nizolari uchun tejamkor va keng qamrovli yechimlarni taklif etsa-da, unga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim ekanligini ta'kidlash joiz. Tadbirkorlar shaffoflik va maxfiylik o'rtasidagi muvozanatni saqlashlari, voqealar rivojini ehtiyotkorona boshqarishlari hamda jamoatchilik noroziligi yoki huquqiy muammolarning yuzaga kelish ehtimolidan ogoh bo'lishlari zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Advokatura to'g'risida"gi qonuni <https://lex.uz/ru/docs/-54503>
2. O'zbekiston Respublikasi "Mediatsiya to'g'risida"gi qonuni <https://lex.uz/docs/-3805227>
3. O'zbekiston Respublikasi "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonuni <https://lex.uz/docs/-5294106>
4. Yevropa Parlamenti va Kengashining 2008-yil 21-maydagi 52-sonli fuqarolik va tijorat sohalarida mediatsiyani qo'llash bilan bog'liq Direktivasi
5. 2013-yil 21-maydagi 524/2013-sonli "Iste'molchi nizolari bo'yicha nizolarni onlayn hal etish" to'g'risidagi reglamenti
6. Lo, Alex. 2020. Virtual hearings and alternative arbitral procedures in the COVID-19 era: efficiency, due process, and other considerations. *Contemp Asia Arb J* 13: 85
7. Nizolarni hal qilishning muqobil usullari. O'quv qo'llanma. I.M.Salimova. - T.: TDYU nashriyoti, 2022-yil, 208 bet.